

Food4Future

Zajímáš se o bezpečné
a udržitelné potraviny?

FoodSafety4EU

MULTI-STAKEHOLDER PLATFORM
FOR FOOD SAFETY IN EUROPE

Kampaň **Food4Future_cz** byla spuštěna v říjnu 2022 za podpory projektu FoodSafety4EU.

Poděkování

IDEA, VÝVOJ A REALIZACE

National Research Council of Italy – Institute of Sciences of Food Production (CNR – ISPA)

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)

Potravinářská komora České republiky (PK ČR)

Agency for the Promotion of European Research (APRE)

ISEKI Food-Association (IFA)

Akvaponická farma Novák

VÝTVARNÍK

Takoua Ben Mohamed

GRAFICKÝ DESIGN

Arianna Magni (APRE)

Projekt **FoodSafety4EU** získal finanční prostředky z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 (H2020-EU.3.2.2.2. – Zdravé a bezpečné potraviny a diety pro všechny) v rámci **grantové dohody č. 101000613**. Informace a názory uvedené v tomto materiálu jsou názory konsorcia a nemusí nutně odrážet oficiální názor nebo postoj Evropské unie. Orgány a instituce Evropské unie ani žádná osoba jednající jejich jménem nenesou odpovědnost za použití informací zde obsažených.

Záleží vám na výběru potravin?

Chuť, cena a preference jsou jistě důležité. Ale přemýšlíte při výběru potravin také o snížení konzumace masa a mléčných výrobků, omezení plýtvání potravinami a zaměření na lokální a sezónní potraviny?

Konzumace lokálně vypěstovaných sezónních potravin může být lepší volbou pro životní prostředí a také pro vaše zdraví!

Zvažte nákup lokálně vypěstovaných potravin – jako jsou zelenina a ryby z akvaponických farem – a pomozte snížit environmentální náklady na přepravu zeleniny a ryb po celé zemi a často i po celém světě. Získáte také čerstvější a výživnější potraviny pro sebe a Vaši rodinu!

Připojte se k Viky a její matce Janě, které se dozví, jak důležité jsou pro ně bezpečné, výživné a udržitelné potraviny!

Chcete se dozvědět více o tom, jak bezpečné potraviny ovlivňují naše klima, o cirkulární ekonomice a akvaponii?

Podívejte se na www.foodnet.cz/cs/food4future_cz, kde najdete více informací a sdílejte je se svými přáteli!

VŠECHNY PLODINY POTŘEBUJÍ OCHRANU

© TAKOUBA BEN MOHAMED

MODERNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ SE ZAMĚŘUJE NA BEZPEČNOST A UDRŽITELNOST

© TAKOUBA BEN MOHAMED

ŘADA VÝHOD AKVAPONIE

AHOJ JOHNNY!
PODÍVEJ, MAMI!
TOHLE JE
AKVAPONIE,
BUDOUČNOST
ZEMĚDĚLSTVÍ!

NO.. MNĚ TO PŘIPADÁ SPÍŠ
JAKO TOVÁRNA NEŽ JAKO
FARMA.. NEPŘIPADÁ MI TO
MOC PŘIROZENÉ..

HAHA, MÁTE
PRAVDU! POJĚTE SE
MNOU, UKÁŽU VÁM TO,
VŠECHNO JE PŘIROZENÉ,
SLIBUJI!

TADY PĚŠTUVEME VÍCE
NEŽ 20 DRUHŮ SALÁTŮ,
A KONTROLUJEME VŠE,
OD SVĚTLA PO TEPLOTU
A ŽIVINY!

VŠECHNO JE UVNITŘ, TAKŽE
NEPOTŘEBUJETE ŽÁDNÉ PESTICIDY?

ANI TROCHU! A PROTOŽE ROSTOU VE VODĚ,
NE V PŮDĚ, UŠETŘÍ SE SPOUSTA MÍSTA, TAKÉ HODNĚ
VODY A JE TU NULOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ!

JE TO OPRAVDU JEDNODUŠCHÉ! RYBY
DOSTÁVAJÍ DOSTÁTEK ŽIVIN A PAK
PRODUKUJÍ DUSÍKATÉ LÁTKY, KTERÉ JSOU
"POTRAVOU" PRO SALÁTY. PROUD VODY JE
ČISTĚNÝ A KONTROLOVANÝ, RYBY PLAVOU
ČLÝ DEJ, BEZ VETERINÁRNÍCH LÉČIV,
VŠICHNI JSOU SPOKOJENI.

DOBŘE, ALE CELÁ TOVÁRNA MUSÍ
BÝT ENERGETICKY NÁROČNÁ, S
NÁDRŽEMI, SVĚTLEM A VŠÍM!

VŮBEC NE, POKUD TO POROVNÁTE S
TRADIČNÍM CHOVEM: NAŠE RYBY NEPOTŘEBUJÍ
LOŽE ANI VITÁPĚNÉ, SALÁTI NEPOTŘEBUJÍ
TRAKTOR A VŠE VYRÁBÍME LOKÁLNĚ, BLÍZKO
MĚST, TAKŽE MĚNĚ DOPRAVY!

MOC DĚKUJEME ZA NÁVŠTĚVU A
ZA ČERSTVÉ RYBY, JOHNNY!
PŘÍŠTĚ TĚ POZVEME DOMŮ, ABYS
NÁM POMOHL NA ZAHRADĚ S
NAŠÍM SALÁTEM!

MAMI, NO TAK, VĚŠ ŽE JOHNNY NENÍ
ZAHRAĐNÍK! ALE MOŽNÁ BY NÁM MOHL ZALOŽIT
MALOU FARMU NA NAŠEM DVORKU!

FoodSafety4EU

MULTI-STAKEHOLDER PLATFORM
FOR FOOD SAFETY IN EUROPE

Zapoj se, tvoř, jednej!

FoodSafety4EU je společná činnost na podporu Evropské komise (EK) při utváření **budoucího systému bezpečnosti potravin**.

FoodSafety4EU navrhne, vyvine a uvede do provozu **platformu pro více zainteresovaných stran**, s digitálními znalostmi a nástroji, **kteřé pomohou občanům, vědcům, společnostem, EK, EFSA a úřadům pro bezpečnost potravin společně navrhovat a utvářet budoucí systém bezpečnosti potravin v Evropě**.

**PŘIPOJ SE K NAŠÍ PLATFORMĚ!
REGISTRUJ SE ZDE**

www.foodsafety4.eu

✉ Kontaktuj nás na adrese foodsafetyeu@apre.it

FoodSafety4EU

MULTI-STAKEHOLDER PLATFORM
FOR FOOD SAFETY IN EUROPE

[#food4future_cz](#)

